

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN UMKMYANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG

Hendri S

Universitas Muhammadiyah Palembang
hendrisyeh@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini dimaksudkan untuk menelusuri Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 di Kota Palembang. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 6000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang serta pinjaman modal tanpa bunga bagi 4.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19. Walaupun nantinya ada penelitian serupa, paling tidak penelitian ini dapat dijadikan pembandingan.

Kata Kunci: Kebijakan pemerintah, umkm, pandemi covid 19

ABSTRACT

This paper is intended to explore the implementation of government policies in realizing community welfare through empowering MSMEs due to the Covid 19 Pandemic in Palembang City. The guidance is carried out such as improving the quality and developing product variations by providing training to MSME actors, the Micro Business Productive Assistance Program (BPUM) for 6000 Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang as well as interest-free capital loans for 4,000 Micro Small and Medium Enterprises actors. Medium Enterprises (MSMEs) affected by the COVID-19 pandemic. Even if there are similar studies in the future, at least this research can be used as a comparison.

Keywords: Government policy, MSME, covid 19 pandemic

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM di Indonesia sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dalam pemulihan ekonomi nasional, UMKM mendapatkan prioritas. “Dampak Covid-19 terhadap UMKM memang cukup signifikan.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Drs. Teten Masduki, pelaku usaha di Indonesia 99% itu UMKM. Total kontribusi Produk Domestik Bruto dari UMKM mencapai 57% dengan Kontribusi Tenaga Kerja yang diserap mencapai 97%. Jika dilihat dari

angka-angka tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yang pertama harus dipulihkan adalah UMKM. Hal tersebut dikarenakan pemulihan UMKM akan berdampak langsung kepada 97% tenaga kerja kita diserap di UMKM, setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran dan sebagai upaya agar angka kemiskinan tidak terlalu tajam. Paling tidak kalau kita bisa memulihkan UMKM, UMKM bisa menjadi penyangga ekonomi nasional.

Pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan mo-

dal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya.¹

Pandemi Covid-19 mengubah Perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan Low-Mobility*. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi (*social entrepreneurship*).

Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.

Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu,

¹ Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiyono Moegiarso dalam keynote speech-nya pada Webinar "Pemulihan Ekonomi untuk Sektor UMKM Nasional", Rabu (28/4), yang diselenggarakan oleh Alike Communication bersama School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB).

ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.

B. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah (Pusat) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 di Kota Palembang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid 19 di Kota Palembang

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah (Pusat) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid 19

Setiap upaya yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Setiap tindakan yang melibatkan masyarakat luas sudah selayaknya membutuhkan sebuah pedoman sebagai acuan atau dasar. Pedoman atau acuan dasar tersebut adalah hukum, mengingat Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam ketentuan Negara hukum semua warga Negara dalam bertindak harus berda-

sarkan hukum tak terkecuali pemerintah.

Profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi seperti sekarang ini adalah type hukum responsif sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selnick. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu². Peran pemerintah berdasarkan Konsep welfare state bertindak lebih dominan dibandingkan masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimana penyerahan *bestuurzorg* (sebagai penyelenggara kesejahteraan umum) juga diberikan kepada pemerintah.

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain: **(i) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*)**, dimana kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; **(ii) Sebagai pelayanan sosial**, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); **(iii) Sebagai tunjangan sosial**, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan,

² Philippe Nonet dan Philip Selnick, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm.120.

seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; **(iv) Sebagai proses atau usaha terencana**, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.³

Maka dari itu pemerintah perlu membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertindak sebagai wujud usaha untuk mensejahterakan masyarakat namun dalam hal penyusunan hukum atau sebuah peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan mengenai aspek kandungan nilai-nilai keadilan dan substansi yang baik agar kesejahteraan masyarakat nantinya bisa terwujud. Seperti pendapat dari Jeremy Bentham⁴ dengan yang disebut kebahagiaan, dijelaskan bahwa pada hakikatnya sebuah hukum berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada sebuah kesejahteraan dalam kehidupannya.

Sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 serta bagian batang tubuh pasal 33 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat, salah satu etika pemerintah yaitu mengenai peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi proteksi saat situasi covid -19 seperti yang sedang terjadi saat ini sebagai upaya untuk menciptakan dunia yang lebih aman sesuai pedoman tentang pencegahan bencana alam beserta persiapan dan mitigasinya.

Saat ini fungsi proteksi oleh pemerintah menjadi hal yang sangat penting melalui bentuk-bentuk fungsi pemerintah yang baik dengan penerbitan regulasi sebagai bentuk penyikapan terkait fungsi proteksi dalam menghadapi adanya pandemi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak.

³<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalikan-peran-pemerintah/full>. diakses tanggal 15 September 2021

⁴ Bentham, J. (1960). *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell, p22

Pelaksanaan fungsi proteksi tersebut dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang diterbitkan saat masa pandemi ini. Berbagai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah ini merupakan bentuk peran hukum dalam mengantisipasi dampak dari pandemi sebagai bentuk terobosan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di era pandemi ini.

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif.

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk *on board* ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM *on boarding*. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang *go digital* akan mencapai 30 juta. Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020.

Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor in-

formal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral. Oleh karena itu, Pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

Pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari upaya pemulihan terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis. Secara teori ekonomi, tidak mungkin bisa pulih kalau kita tidak segera memulihkan UMKM-nya. Hal itu karena sebanyak 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM.

Pemerintah pun telah menyadari untuk memulihkan UMKM melalui berbagai program. Untuk itu, agar semua pihak untuk bekerja sama menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah sudah siap dengan desain terkait upaya menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi, pentingnya memperkuat kapasitas UMKM dengan sejumlah program utama di antaranya pendekatan ke pasar, go digital, hingga memperluas akses pembiayaan.

Sebanyak 97 persen wilayah Indonesia bisa diakses internet dan logistik. Wilayah Indonesia sudah potensial untuk bisa masuk ke pasar digital. Sejumlah program pun telah dikembangkan di antaranya memperkuat akses pasar UMKM dengan menjadikan Smesco Indonesia sebagai trading house, menyusun e-catalog untuk memudahkan pembeli dalam dan luar negeri, hingga memperluas KUR agar sesuai dengan ke-

butuhan pembiayaan UMKM.

Pemerintah memberikan perhatian besar terkait bagaimana agar tersedia pembiayaan bagi UMKM yang lebih ramah. Di satu sisi koperasi simpan pinjam juga akan menjadi mitra pemerintah untuk usaha mikro dari sisi penyediaan pembiayaan bagi UMKM. LPDB menyediakan pembiayaan bagi koperasi yang akan disalurkan kepada anggota-anggotanya para pelaku UMKM.

Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan bagi kegiatan produksi UMKM baik dari sisi produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran. Namun di sisi lain juga melahirkan banyak inovasi penting dan saat ini KUMKM menjadi *center* isu di tengah pandemi covid-19 dan Pemerintah menjadikan UMKM sebagai perhatian utama.

Pemerintah meyakini, pemulihan ekonomi 2021 akan didorong oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk itu berbagai stimulus UMKM kembali digelontorkan agar UMKM mampu bertahan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 63,84 triliun untuk dukungan UMKM, korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski belum merinci jatah ketiganya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan porsi UMKM adalah yang terbanyak.

Dalam hal UMKM dan korporasi dana tersebut disebar dalam beberapa program antara lain, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) reguler, dukungan pembiayaan kepada UMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan stop loss limit, dan cadangan pembiayaan PEN. Anggaran tersebut belum termasuk bantuan sosial (bansos) produktif berupa *cash transfer* kepada usaha mikro.

Adapun realisasi pagu stimulus UMKM dalam program PEN 2020 sebesar Rp 114,81 triliun. Angka tersebut setara dengan 96,7% dari total anggaran senilai Rp 116,32 triliun. Dana tersebut terealisasi untuk subsidi bunga, penempatan dana, penjaminan kredit UMKM, pajak peng-

hasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah (DTP), pembiayaan investasi LPDB, dan program bantuan presiden usaha mikro.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani mengatakan stimulus yang bertujuan untuk memperkuat permodalan UMKM ini memang perlu dilanjutkan di tahun ini. Namun tetap didukung dari sisi penguatan *demand* atau konsumsi masyarakat terhadap produk UMKM.

Di sisi lain, Ajib menilai untuk program bansos produktif sebenarnya bagus, tapi pemerintah perlu memperhatikan efektivitasnya. Hal ini mengingat pada tahun lalu, stimulus yang baru diluncurkan di kuartal IV-2020 itu dalam waktu yang sangat singkat sudah terserap.

“Padahal database yang ada sama-sama kita ketahui tidak dapat diandalkan validitasnya. Database adalah kunci efektivitas. Sesederhana itu, karena apa pun programnya, sepanjang database valid, pasti akan bisa tersalurkan secara tepat sasaran,” kata Ajib.⁵

Hasil survei yang dihimpun Kemenkop UKM menunjukkan data bahwa akibat pandemi COVID-19 sebanyak 50% UMKM menutup usaha, sebanyak 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan atau kehabisan pembiayaan keuangan, dan sekitar 60% usaha mikro mengurangi tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut, Teten menegaskan bahwa yang saat ini dihadapi memang sangat berat. Sejalan dengan hal tersebut, survei yang dilakukan langsung oleh Kemenkop dan UKM juga menunjukkan terjadinya gangguan omzet penjualan, gangguan produksi, gangguan bahan baku, dan gangguan akses pembiayaan.

Survei yang dilakukan pada sekitar 235.000 pelaku usaha tersebut juga menunjukkan bahwa 90% UMKM membutuhkan pembiayaan untuk memulai usaha baru,

⁵ Kontan.co.id, Minggu (10/1). diakses tanggal 9 November 2021

91,8% responden memilih kebijakan yang paling diharapkan adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan, dan 89,5% responden mengharapkan bantuan tunai langsung atau hibah. Survei tersebut juga menunjukkan program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM sudah relatif sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil dan menengah.

Kemenkop UKM memiliki 2 program besar untuk memulihkan UMKM. Pertama adalah restrukturisasi atau relaksasi pinjaman selama 6 bulan dan fungsi di bunga 6% untuk UMKM yang dinilai bankable. Sedangkan untuk UMKM yang masih unbankable diberikan bantuan lewat hibah modal kerja lewat Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro sejumlah Rp2.400.000 per pelaku usaha mikro.

Selain memberikan bantuan pada sisi pendanaan, Kemenkop juga membantu dari sisi permintaan dengan beberapa program seperti Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pasar Digital UMKM, Pengembangan Koperasi Pangan, Belanja di Warung Tetangga, serta mengadakan Pendampingan dan Pelatihan. Pemerintah juga mengalokasikan dana sebanyak Rp321 Triliun yang diprioritaskan untuk belanja produk UMKM.

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembinaan Ukm Yang Terdampak Pandemi Covid 19 Di Kota Palembang.

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan berupaya meningkatkan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2021 agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan dampak pandemi COVID-19. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dan bantuan modal usaha. Pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan tangan, busana tradisional dan bidang lainnya jangan menyerah dengan menurunnya omzet dampak kondisi ekonomi yang kurang baik dan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini.

Kondisi sekarang ini harusnya menjadi tantangan untuk melakukan kegiatan yang mampu membawa pelaku UMKM bertahan dan bisa melakukan terobosan untuk berkembang. Melalui pembinaan itu diharapkan jumlah pelaku UMKM di Bumi Sriwijaya ini tidak mengalami penurunan drastis akibat tidak mampu bertahan menghadapi kondisi sulit tersebut.⁶

Berdasarkan data pada 2019, di Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini terdapat sekitar 37 ribu pelaku UMKM, dampak pandemi COVID-19 ini sedikitnya 30 persen menghentikan kegiatan usahanya karena sepi pembeli. Kisah Masayu Lela berikut mungkin hanyalah satu dari jutaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berharap untuk bangkit kembali setelah terpukul oleh pandemi COVID-19 sejak tahun lalu. Ada 64,2 juta UMKM yang saat ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menuliskan data yang dikutip Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Mei 2021.⁷

Sudah lebih dari setahun sejak Masayu Lela menghentikan produksi kerajinannya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pasalnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatalan pameran-pameran menyulitkannya untuk menjual barang-barangnya. Pembeli pun meminta harga murah meskipun biaya produksinya tinggi. Padahal, selama 15 tahun terakhir, Masayu sudah menjadi pengrajin cenderamata khas Palembang seperti peci, dompet, hingga tas dari kain songket. Sebelum pandemi menerjang, ia dapat menjual hingga 200 peci per bulan yang dijual ke toko-toko, pasar tradisional dan pameran-pameran. "Tapi saat ini jangankan 200 peci, 20 peci pun susah," kata pengrajin tersebut (7/9/2021) kepada Tirto.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ana Heryana, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, tanggal 8 November 2021

⁷<https://tirto.id/gjj4>"Menilik Harapan UMKM untuk Bangkit dari Pandemi COVID-19", diakses tanggal 10 November 2021

Ia berharap pemerintah dapat menghapuskan PPKM dan mengakhiri pandemi COVID-19 agar Indonesia dapat membuka kembali pameran-pameran untuk menghidupkan sektor kerajinan di daerahnya.

Peran pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang menjadi kunci dari realisasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM yang terdampak Pandemi Covid 19 Di Kota Palembang.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁸

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, program/kegiatan serta dukungan anggaran baik dari APBD maupun APBN. Beberapa program/kegiatan telah dijalankan selamaturun waktu Tahun 2020 untuk mewujudkan capaian kinerja yang baik sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Berbagai kendala dan hambatan telah dilalui dalam menjalankan pembinaan terhadap Koperasi maupun Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi binaan.

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang, Sumatra Selatan saat ini terus bergulir dan memasuki tahap ketiga. Tercatat, hingga Agustus lalu, sudah 6.000 UMKM di Palembang yang mengajukan bantuan kepada Kementerian Koperasi dan

UMKM.⁹

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Ana Heryana, mengatakan, program BPUM ini untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Sampai (12/8/2021) sudah 6.000 UMKM yang mengajukan usahanya ke Dinas Koperasi dan UMKM untuk tahap ketiga ini. Sekarang kita menginput data UMKM ini dan dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Karena, yang menentukan apakah UMKM tersebut menerima bantuan atau tidak dari pusat. kata Ana Heryana, Jumat (3/9/2021).¹⁰

Adapun syarat pendaftaran untuk dapat bantuan program ini, pelaku usaha atau UMKM harus menyertakan foto kopi KK, KTP, dan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan. "Berkasnya dikirim ke kantor lurah atau camat," kata Ana. Ia menyebutkan, tahun ini penerima BPUM akan menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta. "Kalau tahun lalu Rp 2,4 juta." Untuk tahun lalu, lanjut Anna, di Kota Palembang ada 58.321 UMKM yang menerima BPUM. "Semoga saja tahun ini penerima BPUM di Palembang juga banyak," tutup dia.¹¹

Pemerintah Kota Palembang memberikan bantuan pinjaman modal tanpa bunga bagi 4.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan bantuan yang diberikan nilainya beragam mulai dari Rp3 juta dengan tenor selama satu tahun. "Banyak pelaku UMKM yang usahanya sepi karena lebih sering tutup. Oleh karena itu, kami coba salurkan bantuan modal tanpa bunga dan agunan bagi UMKM."¹²

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ana Heryana, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, tanggal 8 November 2021

¹⁰ Palembang, InfoPublik – Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), diakses tanggal 10 November 2021

¹¹ Antara, Senin, 22 Juni 2020. diakses tanggal 10 November 2021

¹² Antara, Senin, 22 Juni 2020. diakses tanggal 10 November 2021

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ana Heryana, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, tanggal 8 November 2021

Fitri mengatakan Pemkot berharap suntikan modal itu dapat membuat pelaku usaha yang terdampak pandemi kembali bergairah. Pemkot mengajak Dinas Koperasi dan UMKM serta BPR Palembang untuk menyalurkan program tersebut. Pihaknya juga memastikan bantuan disalurkan untuk pelaku UMKM yang memang terkena dampak covid-19. “Kalau baru mau buka usaha kita belum bisa, untuk sementara bantuan ini kita peruntukkan bagi yang sudah punya usaha tapi terdampak karena pandemi. Saya sudah minta dinas terkait mulai melakukan pendataan UMKM,” kata dia.

Pengajuan bantuan modal UMKM, kata Fitrianti, melalui pihak kecamatan dan kelurahan masing-masing, yang kemudian akan dilakukan survei dari pihak BPR Palembang. “Nanti BPR akan menganalisisnya, apakah layak diberikan pinjaman serta dikategorikan mampu untuk proses pengembalian pinjamannya,” kata dia. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan modal ini tergolong mudah, mulai dari identitas diri dan memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun. Dengan maksimal usia debitor yakni sebelum 60 tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah (Pusat) dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 selain memberikan bantuan pada sisi pendanaan, Kemenkop juga membantu dari sisi permintaan dengan beberapa program seperti Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pasar Digi-

tal UMKM, Pengembangan Koperasi Pangan, Belanja di Warung Tetangga, serta mengadakan Pendampingan dan Pelatihan. Pemerintah juga mengalokasikan dana yang diprioritaskan untuk belanja produk UMKM.

2. Implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM akibat Pandemi Covid 19 di Kota Palembang dengan meningkatkan pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2020/2021 agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan dampak pandemi COVID-19. Pembinaan yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan pengembangan variasi produk dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 6000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang serta pinjaman modal tanpa bunga bagi 4.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.

B. Saran

Penyaluran bantuan, apapun bentuknya hendaklah selalu mengutamakan asas tepat sasaran dan asas manfaat yang tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi penyalurannya. Provinsi/Kab./Kota diharapkan untuk dapat memprioritaskan Pelaku Usaha Mikro yang telah mendapatkan BPUM untuk difasilitasi pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha sehingga mendukung transformasi informal ke formal, salah satunya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang hingga saat ini masih baru sekitar 2,6 juta Pelaku Usaha Mikro yang telah memiliki NIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentham, J. (1960). *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell
- Philippe Nonet dan Philip Selnick, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2007,
- <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2158DOI:10.33007/ska.v10i2.215897> Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial, diakses tanggal 10 November 2021.

<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full>. diakses tanggal 10 November 2021.

<https://humascerdas.kemsos.go.id/Welcome/medmon>, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI, diakses tanggal 10 November 2021.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/wakil-wali-kota-palembang-temukan-isi-bantuan-sosial-dikurangi.html> diakses tanggal 10 November 2021.

<https://www.idntimes.com/tag/palembang>, tanggal 10 November 2021.

<https://tirto.id/gjj4> "Menilik Harapan UMKM untuk Bangkit dari Pandemi COVID-19", diakses tanggal 10 November 2021

